

ИСЛОМ ДАВРИ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АНЪАНАВИЙ ЛИБОС ВА УЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ

Мирзаназарова Ётибор Ядгаровна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти,
Санъат тарихи ва назарияси кафедраси катта ўқитувчиси, с.ф.ф. доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416159>

Аннотация. Мақолада ислом даври тасвирий ва амалий санъат ёдгорликларида анъанавий либос талқини, миллий либосни кенг миқёсда ўрганишида аҳамияти, шунингдек, ҳар бир дизайнернинг ижодида ўзига хос хусусиятлар таҳлил қилинган. Тасвирий санъатда авангард йўналиши бўлганидек, либос дизайни санъатида ҳам авангард йўналиши мавжуд. Модада авангарднинг манбаси интеллектуал ғоялар, муסיқий оқимлар, ёшлар ҳаракатидир. Дизайнерлар ижодидаги индивидуал-муаллифлик изланишлар натижасида яратилган либос намуналари бўлгуси дизайнерлар учун катта манба бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: миниатюра, анъанавий либос, туникасимон, этник, хаттот, миллий мода, дизайнер.

Ислом даврида тасвирий ва амалий санъат ёдгорликларида анъанавий либосни ўрганишида миниатюра санъати ва ёзма адабиётлар асосий манбадир. Умуман Ўрта Осиё санъати тарихини ўрганишида бадий адабиётлар катта аҳамиятга эга. Айнан бадий адабиётлар ва тарихий қўлёзмаларга ишланган миниатюраларда қаҳрамонларни мусаввир ўзи яшаётган давр либосида тасвирлаган. Лекин, ҳозирда инглиз қиролларининг Винузордаги кутубхонасида сақланаётган моҳир хаттот Султон Али Машҳадийнинг XV асрда қўчирган “Хамса” ва терма “Девон”ларига ишлаган миниатюраларида одамлар ўчирилиб, ўрнига ҳинд услубидаги расмлар чизилган. Қўёзма Бухородан Ҳиндистонга, Шоҳижаҳон саройига, кейинчалик Англияга бориб қолган. (1)

Академик Г.А.Пугаченкова ўз ишларида миниатюра асарларидаги либосларни ривожланиш тарихини ўрганиш натижасида, айнан тасвирдаги либослар ёрдамида миниатюраларни ҳам яратилган санасини ва қайси мактабга мансублигини аниқлашга муваффақ бўлган. Шарқ миниатюра санъати тарихида қатор мактабларни ўзига бириктирувчи тўрт асосий давр мавжуд: 1.Темурийлар даври – Хуросон ва Мовароуннаҳр (Ҳирот, Самарқанд, Табриз, Шероз мактаблари), 2.Сафавийлар даври – Эрон (Шероз, Табриз, Машҳад, Исфохон мактаблари), 3. Шайбонийлар даври – Ўрта Осиё (Бухоро, Самарқанд мактаблари), 4. Бобурийлар даври – Ҳиндистон (Агра, Дехли мактаблари).

Ҳирот, Бухоро, Самарқанд, Шероз ва Табриз миниатюра санъатининг маҳорати ва энг яхши анъаналарини ижодий ўзлаштирган Бобурийлар даври санъаткорлари Ҳиндистон учун типик бўлган қаҳрамонларни яратган. “Бобурнома” миниатюраларида тасвирланган юз тузилишидан тортиб, кийими, ҳатто салласи типик ҳиндчадир. Улар ўз қиёфалари билан Темурийлар ва Сафавийлар миниатюралари қаҳрамонларидан тубдан фарқ қилади.

Сафавийлар замони Табриз китобат фани ва миниатюра рассомлиги мактаби учун янги бадий услубнинг шаклланиши, ривожлани ва гуаллаб яшнаш даври эди. Озарбайжон китобат аҳли ва мусаввирларининг бу янги ижодий услуби ўзининг ўта

жозибадорлиги, декоратив нақшлар ва образлар силсиласи, бой ва ёрқин ранглар жилоси, чизикларнинг жуда нозиклиги, гўзал ва бетакрор тархлари, шаклларнинг ўзига хос шартлилиги билан ажралиб туради. Бу услубни муҳим хусусиятларидан бири шундаки, уларда бадиий эстетик талабларга рия қилинган ҳолда барча давр қаҳрамонларига ўз замонаси руҳини сингдиришдир. Бу давр расмларини алоҳида ажратиб турадиган хусусиятларидан яна бири шуки, уларда анъанавий қизилбошлар бош кийими, яъни учи узун қизил кулоҳли махсус услубда ўраладиган оқ салла мавжудлигидадир.

Ислом даврида инсон тасвирини чизиш таъқиқланган бўлишига қарамай, айнан миниатюра санъатида нафақат инсон, балки унинг ички кечинмалари, хис-туйғулари, турмуш тарзи, ҳаттоки илоҳий персонажлар реал, ҳаққоний тасвирланган. Мусаввирлар либосларга катта эътибор қаратиб, майда деталаригача тасвирлаганлар. Миниатюра сарой санъати ҳисобланишига қарамай, тасвирларда нафақат юқори табақа вакиллари, балки оддий халқ, хизматкорларнинг ҳам либослари тўлақонли ўз ифодасини топган.

Ўрта асрлар жамиятида либос этник ва моддий кўринишнинг асосий тамойили ҳисоблангани учун, миниатюрачи-мусаввирлар инсонларни либосларидаги ҳар бир деталарни аниқ бериш орқали персонажни ҳаётдаги муҳим мавқеини ҳам кўрсатишга интиланлар. Чунки юқори табақа вакиллари учун либоснинг серҳашамлиги катта аҳамиятга эга бўлган. Асарларда либослар орқали ёш категориясини ҳам бир вақтнинг ўзида устма-уст кийилган либослар, бош кийимлар ва соч турмаклари ёрдамида очишга муваффақ бўлганлар. Фақат асарлардаги кийимлар ранглари асосий мато рангги ва безаги билан кашта орнаментлари тахминий берилган. Лекин либосдаги ҳар бир детал, яъни либос бичими, тикув чоклари, кийимнинг мутаносиблиги, бош кийимларнинг шакллари ва бошқалар ўта аниқ тасвирланган.

Ўрта Осиёда аёллар ва эркаклар либослари табиий иқлим, диний дунёқараш, ҳаётдаги эстетик шароитлар ва бошқа халқлар билан ўзаро муносабатлари таъсирида асрлар давомида шаклланган. Эркаклар ва аёллар либослари орасида катта фарқ бўлмаган, фақат уларга ишлатилган мато, бош кийим ва безаклари билан ажралиб турган. Ҳар бир регион ўзига хос маҳаллий хусусияти билан ажралиб турса-да, уларда инсон ҳаракатланишига қулай ягона эркин бичимдаги, кенг туникасимон кўйлақлар, узун шарварлар ва устки халатлар русум бўлган. Бир қатор олимларимиз кийимлар номларини аниқ белгилашда тарихий қўлёзмалар ва Алишер Навоий асарларида келтирилган атамалардан фойдаланишган. (2) Ўрта Осиёда кенг тарқалган устки кийим “жома” – “халат”, “чакмон”, “тўн”, олд томонда бир-бирига ўтиб, устма-уст тушадиган халат “фараджия”, яна бир устки кийим “кабо” ёки “каба” деб номланган. Қиш мавсумида кийиладиган тўнлар қўй терисидан, юқори табақа вакиллари эса – астарли қимматбаҳо мўйна ва устидан шойи билан безатилган. Чакмонлар чўпонларнинг қишки устки кийими бўлиб, улар мовутдан тикилиб, гоҳида кашта билан безатилган. Ички кийимлар, яъни эркаклар кўйлаги – “курта”, аёллар кўйлаги – “пирохан”, “кўйлақ”, иштонлар – “иштон”, “лозим”, “эзар” деб ёзма маълумотларда келтирилган. (3)

Мовароуннахр миниатюраларида аёллар либоси оқ матодан тикилган узун энгли туникасимон кўйлақ – курта, унинг устидан туникасимон энглари узун, бўйин ўйими кўкрак чизигигача учбурчак шаклда – пирохон кўйлақ кийилган. Устидан олди очик ёки ўнгдан чапга устма-уст ёпилувчи – каба кийилган. Кабанинг энглари тирсаккача ва узун, ҳатто бармоқларни ёпиб турувчи узунликда бўлган. Тасвирларла кабани елкага ташлаб олинган, гоҳида эса бир энглари елкаси билан кийилган ҳолатда тасвирланган. Ич кийимнинг тагидан тўпиккача узунликда бўлиб, паст қисми бурмага йиғилган иштон –

эзор, лозим кийилган. Аёллар ва эркакларда барчасининг устидан якунловчи кийим сифатида иссиқ ва совуқ кунларда ҳимоя вазифасини ўтовчи халат – жома кийилган. Байрам ва тантана маросимларда бой задагонлар енглари либоснинг этагигача узунликда бўлган, шойи ва парчадан тикилган фараджия кийганлар.

Бундан ташқари яна бир устки бўксагача узунликда, енглари худди кабаникидек, бел қисмида тугмаланган устки кийим – “калтача” кийишган. Барча устки кийимлар каба, жома, фараджия, калтача астарли бўлган, задогонларнинг кийимлари астари шойидан, фараджиялари эса қимматбаҳо мўйналар билан безатилган. Миниатюраларда ушбу деталларнинг барчаси либосга нисбатан бошқа рангларда берилган.

Юқори табақа вакиллари аёллар ва эркаклар либослар сонининг кўплиги билан ажралиб турган. Масалан, задагон аёллар кўйлак, кабаларни бир вақтнинг ўзида уч-тўртта, сарой хизматкорлари ва шаҳарликлар иккита, оддий халқ бир-иккита, қариялар эса битта кўйлак устидан халат ташлаган холда тасвирланган.

Миниатюра асарларидаги аёллар либоси эркакларникидан бош кийим, заргарлик буюмларининг кўплиги ва либосни танага бир мунча ёпишган ҳолатдаги тасвирлари билан ажралиб туради. Яна бир фақат аёлларга хос бўлган устки кийим халат – “мунисак” (“мурсак”) бўлиб, у Ўрта Осиёда XIX аср ўрталаригача сақланиб қолган ва кийилган. Унинг олд бўйин ўйими белгача учбурчак холда, этаклари бир-бирига ўтовчи, бел чизиғининг икки ён томонида этак қисмининг юқориси бурмага йиғилган, миниатюраларда кабанинг устидан ташлаб олинган ёпинғич сифатида тасвирланган.

Бош кийимлар эркакларда турли бўлган: салла – кундалик ҳаётда кийиладигани – “фута”, байрамларда кийиладигани – “дастор”; ҳар хил мато ва кигиздан тикилган, турли шаклдаги мўйнали шапкалар – “тахя” ва “кулохлар”, дўппилар; аёллар бош кийимлари миниатюраларда турли-туман келтирилган, уларда нафақат инсоннинг ижтимоий келиб чиқиши, балки ёши ва эгаси аниқ кўрсатилган. Хон оиласига мансуб аёллар шарқ анъаналарига биноан тож кийганлар. Кашталанган ва оддий оқ рўмоллар, дўппи кенг тарқалган. Рўмолни дўппининг устидан ёки “кулют”, “сочқоп” номли дўпписимон шапкалар устидан боғлаганлар.

Оёқ кийимлар турли баландликдаги этиклар, гоҳида кичкина пошнали ёки пошнасиз, юмшоқ маҳси билан кийиладиган бурни учли ковушлар, аёлларда ҳам худди шундай, лекин нозикроқ оёқ кийимлар билан бирга теридан қилинган туфлилар ҳам бўлган.

Аёллар либосининг гўзаллиги силуэтнинг жиддийлигида, пропорцияларнинг мутаносиблигида, бош кийимлар билан ўзаро ҳамжихатлилигида, ранглар уйғунлигида намоён бўлади. Либоснинг бадиий образи қатъий силуэтнинг зардўзлик кашталари, сержило декоратив матолари, қимматбаҳо безаклари сингари бойитувчи деталлар билан ҳамоханглигида қурилган.

Аёллар либосининг услубига шариат талаблари бевосита ўз ҳукмини ўтказган. Унга кўра аёллар либоси кенг, эркин, қоматни такрорламайдиган ва унинг шаклини таъкидлаб турмайдиган бўлиши шарт.

Бизгача етиб келган миниатюрадаги матоларнинг сержило, турли-туман ва орнаментга бойлигини аёллар, шоҳ хонадонидаги аёнлар либосларида кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, мамлакатда маданий ҳаётни, хусусан, мода соҳасини ривожлантириш йўлида қатор ишлар амалга оширилди. Бугун мамлакат модельерлари ижодини фольклор – этник йўналишларсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Халқона йўналишлар кўпгина модельерларимиз ишларининг ажралмас қисмини ташкил қилиб, анъанавий шарқона либосни қайта тиклаш ғоясини асосий йўналиш бўлиб келмоқда. Бунинг натижасида модельерлар замонавий либос нусхаларини яратишда миллий матоларни қўллаган ҳолда, уларнинг янги қирраларини очиш, дизайн усулларни ўйлаб топиш ғоялари устида иш олиб бормоқдалар. С.Амир, С.Муродхўжаева, А.Маншаев, Д.Қосимова, Н.Шерхўжаева, Н.Арапова, Т.Чурсина, З.Султонова, Д.Томилин ва бошқа модельерлар коллекциялари сўзимиз мисолидир. Улар ўз ижодларида халқ декоратив каштачилиги, матога гул босиш, ранг-баранг миллий колоритдан ва бой орнамент мотивларидан унумли фойдаланиб, қадимий нақшлар символикасида руҳланган ҳолда миллий дизайн мактабини акс эттирмоқдалар.

Дизайнер Саодат Муродхўжаева Ўрта аср Шарқ миниатюра санъатининг нодир дурдона асарларини замонавий либосда моҳирона қўллаб, ёшларнинг кундалик ҳаётида кийишларига мўлжалланган либослари, ўзининг бадиий эстетик жиҳати билан бой маданий меросимизнинг янгича талқинининамойиш этмоқда. Унинг “Шохнома” коллекцияси эркакларга мўлжалланган бўлиб, у ҳақиқий итальян чармидан тикилиб, қўлда кашталанган миниатюра асарлари билан тўлдирилган. Миниатюрадан олинган лавҳалар гўё қадимги қўлёзма китобларида бўлганидек ечимга эга, яъни хошиялари кашталанган тесма билан безатилган. Композицион ечим динамик ҳолатда бўлиб, қаҳрамонлар образи ҳам ҳаётий чиққан.

Ислом давридаги анъанавий либоснинг турлича талқинини замонавий дизайнерлар ижодида кўплаб учратиш мумкин. Улар бугунги замон руҳияти билан суғорилган ҳолда янги кўринишда намоён бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий асарларига ишланган расмлар. Альбом муаллифи Ҳ.Сулаймон. Т., 1981. 36 б.
2. Мукминова Р.Г. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в. Костюм народов Средней. М., 1979, с 70-77.
3. Рахимова З.И. К истории костюма народов Узбекистана. Костюм Бухары и Самарканда XVI-XVII веков (по данным средневековой миниатюрной живописи). Т.: Изд-во ж-ла «San'at», 2005. стр. 5.
4. Пугаченкова Г.А. К дискуссии о среднеазиатской миниатюре XV столетия. В кн. Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент., 1987, стр. 196.